

Microblogue

Un outil d'interaction quasi simultanée entre apprenant et enseignant

La téléphonie et l'Internet mobile permettent aujourd'hui de garder un contact direct avec ses apprenants et de leur faire partager de nombreuses ressources immédiatement exploitables, consultables à tout moment, échangeables à volonté et rapprochant les personnes qui veulent parler la même langue, en toute simplicité.

Le microblogue, parfois appelé miniblogue, produit type du Web 2.0, permet de publier des textes type « carnet de voyage » ou « journal intime » sous un format très court puisqu'ils ne dépassent pas 200 caractères et, surtout, sans titre. On peut les agrémenter des mêmes produits scripto-visuels et iconiques (images fixes ou animées) que le blogue. Mais l'intertextualité entre les messages de l'auteur, par des hyperliens de navigabilité d'un message à l'autre, sont très limités, voire nuls. De fait, l'instantanéité des messages et des commentaires fait que leur inscription sur la page principale de lecture dure très peu de temps. L'objectif des microblogueurs n'est pas réellement de partager ses connaissances mais de partager « avec » ses connaissances ou toute personne inscrite dans le carnet d'adresses, ou « amis » relatifs...

Le possesseur d'un compte sur un réseau social de microblogue de type Facebook, Twitter, MySpace ou Hi5, reçoit en effet en permanence un flux d'informations sur sa page principale mais aussi dans sa boîte électronique.

Chaque activité de ses « amis » ou connaissances donne lieu à l'envoi d'une notification de commentaire par message électronique. Chacun est ainsi informé en temps réel d'un dépôt de message personnel ou partagé par la communauté du réseau constitué. De même, chaque souscripteur peut également s'abonner à un groupe de discussion. Il est tout

Le microblogue: des textes type « carnet de voyage » ou « journal intime » de 200 caractères, sans titre.

aussi possible de devenir « fan de », autrement dit un acteur de diffusion en réseau d'une information sur un outil, un produit, une référence culturelle, commerciale, voire politique. Le microblogue n'est donc pas une affaire de spécialistes et ne laisse pas le temps de la réflexion. C'est un outil d'interactions, réactives et instantanées. De ce fait, il rebute l'enseignant qui a l'habitude de préparer son discours, de choisir ses mots, de peser le pour et le contre.

Pourquoi utiliser ce nouveau type d'interactions ? On sait que notre époque oblige à faire des choix rapides, immédiatement identifiables et utilisables qui reflètent le quotidien, les humeurs du moment. Quoi de plus authentique en effet que d'écrire sur son portable ou son mobile deux ou trois phrases que nous inspire le cadre où nous vivons, comme d'autres ont pu le faire autrefois sur des petits cahiers brochés... Et pourtant on s'aperçoit que les apprenants lisent consciencieusement de moins en moins, ou plutôt ils lisent – survolent plus exactement – des pages et des pages sur Internet. Le microblogue permet au moins une compréhension écrite plus ciblée et une expression et une interaction écrites immédiates. On peut s'interroger sur la qualité de l'écrit et sur l'absence de correction, mais il paraît évident que cette diffusion de messages scripto-visuels sans complexes incite à la lecture et à l'écriture. À l'enseignant ensuite de trouver et de mettre en place les moyens de remédiation. Comment l'enseignant peut-il intervenir ? À l'usage d'une plateforme et

*Outil immédiat,
instantané,
le microblogue rebute
a priori l'enseignant qui
a l'habitude de préparer
son discours.*

d'un réseau communautaire, on s'aperçoit très vite que les échanges faits sur ce type de plateforme sont d'ordre ludique, descriptif ou bien commentatif : il s'agit donc d'adapter la pédagogie à ce type de réseau social, ses usages, ses fonctionnalités, ses outils de communication et de dépôt de documents.

La nécessité d'un tutorat

Première nécessité : introduire un suivi d'activité, appelons-le « tutorat » puisque nous sommes tout de même sur une plateforme, suivant un modèle proactif. Autrement dit le tuteur se doit de créer en amont du processus d'apprentissage les ressources, les consignes explicatives, les médiations et remédiations. Il peut ainsi fournir un ensemble de ressources en FLE dans la création de pages ou de notes associées à son profil contenant des liens, illustrations scripto-icôniques, tout ce qu'il juge nécessaire à un apprentissage de la langue. Ces notes ou pages ont l'avantage de rester visibles en un clic à partir du menu, au contraire des messages, qui eux, disparaissent rapidement au fur et à mesure que

les commentaires sur les messages apparaissent.

Deuxième nécessité : rendre le lieu d'échanges sympathique, coloré, actif et ludique. Les apprenants et les humeurs sont très versatiles. Chacun décide quand il se montre. Pour intéresser et « taguer », donc créer une chaîne cognitive, il s'agit de mimer le comportement de ce type d'internaute, c'est-à-dire prêt à se connecter à n'importe quel moment de la journée (ou de la nuit), depuis un ordinateur ou un téléphone mobile. Un exemple d'intervention : la possibilité de création, simple et rapide de mini-quiz, sous forme de jeu interactif. On utilise dans ce cas une micro-application ou *widget* très facile à mettre en place et à utiliser, qui permet d'entretenir une interaction directe avec ses « amis » ou connaissances. On peut de

On distingue le « suivi d'activité proactif, qui correspond à des interventions de l'enseignant/tuteur de sa propre initiative et celles qui répondent à une demande des apprenants, ou suivi réactif ».

Daniel Peraya (Université de Genève)

Bruno Marchal est professeur au département de français de l'Université Thammasat à Bangkok.

même utiliser les techniques publicitaires propres à l'industrie du cinéma – le *teasing* – ou aguchage associé à des bandes-annonces qui entretiennent l'envie de savoir. Comme il n'existe pas de téléchargement direct de vidéos (trop gourmand en octets sur les serveurs des réseaux), on doit associer ses messages de liens sur des blogues personnels ou non, qui permettent la diffusion de vidéos intégrées dans une page avec plus de contenu textuel. Le va-et-vient entre les deux systèmes de médiatisation des savoirs se fait facilement : nombre de blogues comportent des marqueurs de pages qui se placent automatiquement sur le mur d'informations du réseau social choisi.

Troisième nécessité : se servir des ressources de son propre réseau ou du réseau social choisi afin de compléter l'interaction et susciter l'inscription de nouveaux « amis ». L'avantage d'un « mur » d'échanges est d'être visible par un ensemble communautaire d'abonnés mais aussi, si l'on choisit cette option, par les amis de ses amis, ou le public des internautes en général. Tout dépend de l'objectif pédagogique pressenti.

◀ Facebook, Twitter, MySpace... Autant de réseaux sociaux qui permettent des microblogues.

La construction des savoirs ne se fait plus *in cathedra* mais par l'interaction avec ses pairs, dans un environnement virtuel, social et culturel, au travers d'un écran. L'enseignant met à disposition de l'apprenant de FLE les éléments nécessaires à l'ossature de son savoir. Il devient un guide, à la fois tuteur et médiateur. ■